

استخدامات الجمهور المصري للإعلام الجديد وقت الأزمات والإشباع المتحققة منها

New media & its role in information warfare

د. محمد شفيق عزيز نافع
دكتوراه إدارة أعمال
كلية التجارة-جامعة كفر الشيخ
m_nafia@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793424> CID:047009

الملخص:

يمثل الإعلام الجديد ثورة تكنولوجيا هائلة في العصر الحديث، وينتج عنه العديد من التغيرات في موازين القوى العالمية، فالحروب حالياً ليست حروب القوى العسكرية فحسب بل هناك ما يسمى بالقوة الناعمة ونشر ثقافة الاقتناع وسلب الإرادة والعقول والسيطرة، فحرب المعلومات توجه نحو العدو لإقناعه بالتحول عن العداوة التقليدية والصراع المصيري إلى حالة التعايش الطبيعي؛ بانتزاع إرادة المقاومة من العقول، وبالتالي انتزاع الأسلحة من الأيدي، والاستسلام لمرحلة الاسترخاء والقبول بالأمر الواقع.

لذلك نجد ان الإعلام الجديد اصبح لها دور كبير فى وقت الأزمات وامداد الجمهور بالمعلومات الصحيحة كما ان نسبه كبيره من الجمهور يعتمدون عليها فى الحصول على المعلومة لذلك فقد سعت هذه الدراسة الى التعرف على المكانة التى تحتلها منصات الإعلام الجديد فى امداد الجمهور بالمعلومات الصحيحة وقت الأزمات.

ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتناول مفهوم الإعلام الجديد، وأنواعه وسماته، وماهية إدارة الازمات.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد؛ التكنولوجيا؛ حرب المعلومات؛ الازمات.

Abstract:

The new media represents a huge technological revolution in the modern era, and it results in many changes in the balance of global power, as wars are currently not only wars of military power, but there is what is called soft power and spreading the culture of persuasion and robbing the will, minds and control, the information war is directed towards the enemy to convince him to shift from traditional hostility and fateful conflict to a state of natural coexistence; by extracting the will to resist from minds, and thus grabbing weapons from hands, and surrendering to the stage of relaxation and acceptance of the fait accompli.

Therefore, we find that the new media has become a major role in times of crisis and providing the public with the correct information, and a large percentage of the public

depends on it to obtain information, so this study sought to identify the place occupied by new media platforms in providing the public with the correct information in times of crisis.

Through this research paper, we will address the concept of new media, its types and characteristics, and the nature of crisis management.

Keywords: new media; technology; information warfare; crises. Keywords: information warfare; military power; New media; strategic deception; technology.

الإعلام الجديد ودوره في إدارة الازمات

المقدمة:

إن التطور العلمي والتقني المتسارع منذ أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين أدى إلى تطور كبير في حياة البشرية في مختلف أنحاء العالم، ودخل ذلك التقدم وتلك التقنية في مختلف جوانب الحياة، بما فيها الحياة الاجتماعية في المجتمع، مما أدى إلى تغيير شكل الحياة الاجتماعية في كثير من الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍ سواء، وإن كان ذلك التغيير بنسب متفاوتة بحسب تقدم كل دولة أو تأخرها.

وكان من أبرز مستحدثات ذلك التطور التقني الذي شهده العالم أخيراً ولادة ما يسمى بالإعلام الجديد؛ والمتجسد في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، ونظراً للمميزات والفوائد الكثيرة التي تتمتع بها هذه المواقع فقد سارعت الشعوب في مختلف أنحاء العالم إلى استخدامها خاصةً الشباب.

الدراسات السابقة:

تم تقسيم الدراسات السابقة التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الخطة البحثية إلي محورين:
المبحث الأول: دراسات تناولت الإعلام الجديد.
المبحث الثاني: دراسات تناولت الأزمات.

المبحث الاول

دراسات تناولت الإعلام الجديد

1- دراسة 2021 Feng Li & Zhihong Wangم

بعنوان "تطبيقات تكنولوجيا الوسائط الرقمية التفاعلية في مرحلة ما بعد الإنتاج من الرسوم المتحركة السينمائية والتلفزيونية" وهدفت الدراسة إلى البحث عن مستوى التحسن الاقتصادي المحلي والتطورات للتكنولوجيا الفائقة، وأكدت أن هناك تطور مستمر للعديد من تقنيات الكمبيوتر وتقنيات معالجة الصور وتقنيات الوسائط الرقمية وما إلى ذلك حيث أصبحت أكثر شيوعاً في الاستخدام. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :
أ. انتشرت تكنولوجيا الوسائط الرقمية في جميع مجالات المجتمع، وفي الوقت نفسه، يتزايد التأثير الذي أحدثته تكنولوجيا الوسائط الرقمية ويتوسع باستمرار.

ب. مع تطور تكنولوجيا الوسائط الرقمية، أصبح العديد من الأعمال الفنية والأعمال المعبر عنها في شكل فني متنوعة تدريجية، مما أضاف العديد من الحيل الجديدة إلى عالم الفن وإثراء أنواع التعبير والعرض للأعمال الفنية إلى حد كبير .

2- دراسة 2021 Yifei Linم

بعنوان "رصد تطبيقات الكمبيوتر مع تكنولوجيا الوسائط المتعددة في مرحلة ما بعد الإنتاج السينما والتلفزيون" وهدفت الدراسة إلى الحديث عن التطور السريع للعلم، ثم تحسين مستوى المعيشة المادي للناس، وتحسن مستوى الثقافة الإعلامية، وأثبتت أن الطلب على الترفيه والتسلية أكثر تنوعاً وطلباً، وأكدت أن الطلب على الأفلام والأعمال التلفزيونية أصبح مرتفعة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها:

أ. أن العلاقة بين الأعمال السينمائية والتلفزيونية وتقنيات الوسائط المتعددة الحاسوبية أصبحت وثيقة أكثر فأكثر .

- ب. أن تقنية الوسائط المتعددة للكمبيوتر وهي تقنياتها الأساسية قد تم استخدامها على نطاق واسع في أعمال الإنتاج التلفزيوني ، خاصة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
- ج. أن استخدام تقنيات الكمبيوتر جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا الوسائط المتعددة أدي لفرصة تطوير جيدة لمرحلة ما بعد الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
- د. تم تحسين كفاءة إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية بسبب جمع الكمبيوتر بين تقنية الوسائط المتعددة لتحقيق تبسيط ومرونة عملية التحرير .

3- دراسة عبد الكريم الدبيسي & إبراهيم الخصاونة 2020 م

- بعنوان "الإعلام الجديد إشكالية المفهوم وتحديد الوسائل في الدراسات الإعلامية" وهدفت الدراسة الوصفية هذه إلى الكشف عن إشكالية مفهوم الإعلام الرقمي، وتحديد وسائله في الدراسات الإعلامية، وبيان الفرق في دلالة مفهوم الإعلام الرقمي، وصياغة مفهوم علمي واضح، ودقيق للإعلام الرقمي ووسائله يميزه عن المفاهيم الأخرى المستخدمة مثل؛ الإعلام الإلكتروني، والإعلام الجديد، والإعلام البديل، واستخدم الباحثان المنهج المسحي على عينة عمدية من 57 مفردة من أساتذة أقسام، وكليات الاتصال، والإعلام في الجامعات العربية، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها:
- أ. خلصت نتائج الدراسة إلى أن 68% من أفراد العينة يرون وجود إشكالية في تحديد مفهوم الإعلام الرقمي في الدراسات الإعلامية ، ويرى 93 % من أفراد العينة أهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات في علوم الإعلام والاتصال في الجامعات العربية .
- ب. كما توصلت الدراسة إلى صياغة مفهوم علمي لمصطلح الإعلام الرقمي، وكذلك تحديد وسائله، والتعريف بمفاهيمها العامة .

وأوصت الدراسة بأهمية تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO) مؤتمرا علميا لصياغة رؤى مشتركة تساهم في إعادة النظر في المناهج الدراسية الأقسام، وكليات الاتصال، والإعلام في الجامعات العربية .

المبحث الثاني

دراسات تناولت الأزمات

1- دراسة دعاء محمد عبد المعبود (٢٠٢١)

بعنوان "مدركات الجمهور المصري لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في تنمية وعيهم المعلوماتي حول جائحة كورونا: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدركات الجمهور المصري لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في تنمية وعيهم المعلوماتي حول جائحة كورونا (كوفيد-١٩) من خلال التعرف على مدى إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي للمعلومات التي يحتاجها الجمهور المصري حول جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح من خلال استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عمدية قوامها (٢٠٠) مفردة من الذكور والإناث من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة من 1/5/٢٠٢٠ وحتى ١5/5/٢٠٢٠

أهم نتائج الدراسة:

أ. أوضحت النتائج أن نسبة (66%) من المبحوثين يتم بإمدادهم بالمعلومات عن جائحة كورونا (كوفيد-19) من شبكات التواصل الاجتماعي.

ب. أوضحت النتائج أن نسبة (77,5%) من المبحوثين تصدر (الفيس بوك مقدمة أشكال شبكات التواصل الاجتماعي التي تعد مصدر للمعلومات حول جائحة كورونا (كوفيد-19)).

2- دراسة سماح محمد محمدي (٢٠٢١)

بعنوان: "دور شبكات التواصل الاجتماعي في بناء ثقة الشباب نحو أداء الحكومة المصرية خلال أزمة جائحة كورونا": هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين استخدام الشباب لشبكات التواصل الاجتماعي ودرجة ثقتهم وطبيعة اتجاهاتهم نحو أداء الحكومة المصرية خلال الموجة الأولى من الجائحة والتعرف على مدى اهتمام الشباب عينة الدراسة بمتابعة أخبار فيروس كورونا، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح من خلال استمارة استبيان إلكترونية كأداة لجمع البيانات، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها (4٠٠) مفردة من الشباب المصري في المرحلة العمرية من (18-40) عام، تم جمع العينة من خلال أداة جوجل فورم أثناء فترة كورونا الموجة الأولى تحديداً خلال شهر إبريل ٢٠٢٠م. أهم نتائج الدراسة:

أ. أوضحت النتائج ارتفاع ثقة الشباب في أداء الحكومة المصرية وارتفاع تأييدهم ورضاهم عن قرارات الحكومة المصرية للحد من جائحة كورونا.

ب. أوضحت النتائج ارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكات التواصل الاجتماعي واعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات عن الجائحة.

ج. أوضحت النتائج تزايد استخدام الشباب للصفحات الحكومية والرسمية، وزيادة الثقة في أداء الحكومة بشكل عام خلال هذه الفترة.

3- دراسة أماني حمدي قرني (٢٠٢١)

بعنوان: "أثر تقديم أزمة السياحة في مواقع الصحف الإلكترونية وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوها": هدفت هذه الدراسة إلى رصد أهم الموضوعات التي تناولتها مواقع الصحف الإخبارية عن أزمة السياحة في المواقع عينة الدراسة، والتعرف على مدى اهتمام الجمهور بمتابعة الأزمة السياحية في المواقع الصحفية المختلفة من مجمل القضايا الأخرى المطروحة داخل تلك المواقع، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح والمنهج المقارن من خلال استمارة استبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة الميدانية واستمارة تحليل المضمون كأداة لجمع بيانات الدراسة التحليلية، وقد أجريت الدراسة الميدانية على عينة من (450) مفردة من متابعي مواقع الصحف الإلكترونية بمحافظة القاهرة الكبرى وبنى سويف، وقد أجريت الدراسة التحليلية على عينة من أهم الأخبار المتعلقة بقضايا القطاع السياحي المنشورة على صفحات مواقع الصحف الإلكترونية (اليوم السابع والبوابة نيوز والمصري اليوم). أهم نتائج الدراسة:

أ. أوضحت النتائج أن الموضوع الرئيسي التي دارت حوله الأزمة في مواقع الصحف عينة الدراسة، حيث جاءت الأعمال الإرهابية في المرتبة الأولى بنسبة (33,6%) في موقع اليوم السابع، وجاءت بنسبة (34,5%) في موقع المصري اليوم، وجاءت بنسبة (33/٢%) في موقع البوابة نيوز.

ب. أوضحت النتائج وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المعوقات التي تواجه موظفي العلاقات العامة بالمؤسسات الإعلامية الكويتية أوقات الأزمات ومستوى أداء جهاز العلاقات العامة في إدارته للأزمات التي تواجه المؤسسة.

إشكالية الدراسة:

تتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة على مجموعة من التساؤلات الهامة ألا وهي:

- 1- ماهية الإعلام الجديد؟
- 2- ما هو مميزات الإعلام الجديد؟
- 3- ما هو أنواع الإعلام الجديد وسماته؟
- 4- ما هي اداره الازمات واسبابها؟
- 5- ما هي خصائص اداره الازمه؟

أهمية الدراسة:

تضح أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:

1. إلقاء الضوء على الإعلام الجديد.
2. التعرف على إدارة الازمه.
3. معرفة دور القوة الناعمة للإعلام وتأثيرها على اداره الازمه.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح بعض النقاط الهامة وذلك على النحو التالي:

1. الاهتمام بالجانب المعلوماتي وأثره على المستقبل؛ وباستجابة صحيحة وسريعة واستثنائية منذ البداية للمعلومات والإعلام الجديد.
2. التعرف على الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام الجديد في إمداد الجمهور بالمعلومات وقت الازمات.
3. أهمية الوقوف على حجم وطبيعة الدور الذي يلعبه الإعلام الجديد في عملية سلب العقول والإرادة.
4. معرفة قدرة القوة الناعمة -التمثلة في الإعلام الجديد- في التأثير على اداره الازمه.
5. تزايد تأثير الإعلام الجديد يجعل ما ستنتهي إليه هذه الدراسة من نتائج واستنتاجات يمثل إسهامًا واقعيًا من الممكن الاستفادة به في تحديد أهمية التعامل إعلاميًا مع هذه الحروب مستقبلاً، ويساعد على وضع تصور واضح يمكن للإعلام الجديد أن يساهم في الحد من السلبيات الناتجة عنه.

منهج الدراسة:

تُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي تستهدف وصف وتحليل موضوع الأحداث والأشخاص والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف، وكذلك أنماط السلوك المختلفة، وفي الدراسات الإعلامية تستخدم الدراسات الوصفية لأغراض الوصف المجرد والمقارن للأفراد والجماعات، وصف الاتجاهات، والدوافع والحاجات واستخدامات وسائل الإعلام، والتفضيل والاهتمام، وكذلك وصف النظم والمؤسسات الإعلامية، والوقائع والأحداث، ثم وصف وتفسير العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر وبعضها في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها بهدف التوصل إلى درجة عالية من الدقة في صياغة النتائج، لذا استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لكونه يتناسب مع طبيعة الدراسة.

ويستخدم الباحث المنهج المسح لمضمون الإعلام، الذي يُعد من أنسب المناهج العلمية الملائمة للدراسات الوصفية بصفة عامة، والذي يستهدف وصف بناء وتركيب جمهور وسائل الإعلام وأنماط سلوكه بصفة خاصة.

هيكل الدراسة:

بعد القراءة الأولية لكل ما يتعلق بموضوع البحث، وجمع المادة العلمية من مصادرها ومراجعها، والقيام بترتيبها حسب المباحث التي تخدم الغرض منها، والتزاماً بالمنهج المعتمد استفتحت بمقدمة بيّنت من خلالها أهمية الموضوع، وإشكالية وأسباب اختياره، والأهداف التي يهدف إلى تحقيقها، ومنهج البحث المعتمد، وبناءً عليه تم تقسيم على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية الإعلام الجديد.

المبحث الثاني: أثر الإعلام الجديد في ادارته الازمه.

المبحث الأول

ماهية الإعلام الجديد

أولاً: تعريف الإعلام الجديد

1- التعريف اللغوي

الإعلام لغةً: الإبلاغ، الإفادة، نقل معلومة لشخص ما وتأكيد درايته بها، الإعلام لغةً: مصدر الفعل الرباعي أعلم، يقال: أعلمُ يُعلمُ إعلاماً.. وأعلمته بالأمر: أبلغته إياه، وأطلعت عليه، جاء في لغة العرب: (استعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه، واستعلمني الخبر فأعلمته إياه) (بن منظور، 1988، ص371) ويقول الدكتور محمود سفر: "الإعلام في اللغة: التبليغ، ويقال: بلغت القوم بلاغاً: أي أوصلتهم بالشيء المطلوب، والبلاغ ما بلغك أي وصلتك، ففي الحديث: "بلغوا عني ولو آية"، وقال سيبويه: "وأعلمت: كآذنت" (سفر، 1982، ص21).

2- التعريف الاصطلاحي

تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح الإعلام الجديد، نذكر منها:

1- تعريف قاموس التكنولوجيا الرقمية: "اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة" (أبو

عيشة، 2010، ص24)

- 2- وعرفه ليستر: " هو مجموعة تكنولوجيات الاتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام، والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو (سميح، 2016، ص13).
- 3- هو العملية الاتصالية الناتجة من اندماج ثلاثة عناصر هي الكمبيوتر والشبكات والوسائل المتعددة (زيان، 2012، ص9).
- 4- وسائل الإعلام التي تعتمد على الحاسب الآلي في إنتاج وتخزين وتوزيع المعلومات، وتقدم ذلك بأسلوب ميسر وبسعر منخفض، وتصنف التفاعل المباشر، وتلتزم من المتلقي انتباها، وتدمج وسائل الإعلام التقليدية، أو هو كل أنواع الإعلام الرقمي الذي يقدم في شكل تفاعلي (صادق، 2008، ص55).
- 5- هو الذي تولد من التزاوج ما بين تكنولوجيات الاتصال والبيث الجديدة والتقليدية مع الكمبيوتر وشبكاته، تعددت أسماؤه ولم تتبلور خصائصه النهائية بعد ويأخذ هذا الاسم باعتبار أنه ال يشبه وسائل الاتصال التقليدية، فقد نشأت داخله حالة تزامن في إرسال النصوص والصور المتحركة والثابتة والأصوات (ليفرو، 2016، ص31).
- 6- يتميز تعريف لوجان الذي يشير إلى استخدام الوسائل الرقمية بالفعالية وثنائية الاتجاه على عكس الوسائل التقليدية، التي تعتمد على اتجاه أحادي مثل التلفزيون والراديو التي لا تتطلب أي تقنية في عملهم، وتم تطوير العديد من وسائل الإعلام الجديدة باتباع الأساليب القديمة، فمثلاً ظهر التلفزيون عام 1948 وكان يعتبر وسيلة إعلام جديدة في ذلك الوقت لكنه لم يعد قابلاً للتطبيق وأصبح نوعاً جديداً من الوسائط، ويتم وصف الوسائط الجديدة أيضاً على أنها عملية الاتصال الناتجة عن الجمع بين العناصر الثلاثة للكمبيوتر والشبكة والوسائط المتعددة (صادق، 2008، ص159).
- يتضح من خال العرض السابق للتعريفات أنه لا يوجد تعريف محدد للإعلام الجديد.

ثانياً: أنواع الإعلام الجديد

- 1- يضع ريتشارد ديفيزج Richard Davis وديانا وين Diana wen في كتابهما الإعلام الجديد والسياسة الأمريكية تصنيفاً للإعلام الجديد وفق ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع (Davis, Owen 9 ص):

- أ. الإعلام الجديد بتكنولوجيا قديمة.
- ب. الإعلام الجديد بتكنولوجيا جديدة.
- ت. الإعلام الجديد بتكنولوجيا مختلطة.

النوع الأول: إعلام جديد بتكنولوجيا قديمة

وفق هذا التصنيف يتمثل الإعلام الجديد في بعض الأشكال الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والصحف، مثل برامج الحوارات الحية Talk Show في الإذاعة، والمجلات الإخبارية Television news magazine مثل Date line، وبرامج الأخبار الحية Live Shows والبرامج المسائية مثل Night Line وبرامج الصباح المعروفة مثل صباح الخير أمريكا Good Morning America، ويشمل التجديد في حالات أخرى نموذج برنامج أوبرا Oprah. Winfrey

النوع الثاني: إعلام جديد بتكنولوجيا جديدة

يتمثل هذا النوع من الإعلام في جميع الوسائل التي نعيشها الآن وهي تعتمد على منصة الكمبيوتر وتشمل شبكات الكمبيوتر المختلفة وعلى رأسها شبكة الإنترنت، وقد مكنت هذه الوسائل من دمج التكنولوجيات والوسائل المختلفة مع بعضها البعض مما سهل التفاعل الجماهيري وقدم مجالاً واسعاً من الأشكال والتطبيقات الاتصالية(كركوب،2015،ص21).

النوع الثالث: إعلام جديد بتكنولوجيا مختلطة

توظف من خلال هذا النوع وسائل الإعلام التقليدية المنصات المتعددة للإعلام الجديد، في محاولة جادة منها للحاق بتكنولوجيات وتطبيقات الإعلام الجديد المختلفة(صادق،2012،ص54).

2- قسم عباس مصطفى صادق تقسيماً آخر للإعلام الجديد على أساس المنصات التي يقوم عليها هذا الإعلام إلى الأقسام الأربعة التالية:

أ. النوع الأول: الإعلام الجديد القائم على شبكة الإنترنت On line وتطبيقاتها، وتتوالد عنه مجموعة من تطبيقات مثل مواقع الصحافة الإلكترونية، الوسائط الاجتماعية والشبكات الاجتماعية.

ب. النوع الثاني: الإعلام الجديد القائم على الأجهزة المحمولة، وتنشأ منه أنواع جديدة من التطبيقات على الأدوات المحمولة المختلفة ومنها أجهزة الهاتف والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها مثل التطبيقات التي تتيح للمؤسسات الإعلامية توزيع المضامين الإخبارية على الهواتف المحمولة واللوحات.

ت. النوع الثالث: نوع قائم على منصة الوسائل التقليدية -الراديو والتلفزيون- التي أضيفت إليها ميزات جديدة كالنفاذية والرقمية والاستجابة للطلب، منها البرامج الحوارية Talk Show.

ث. النوع الرابع: الإعلام الجديد القائم على منصة الكمبيوتر Offline ويتم تداول هذا النوع إما شبكياً أو بوسائل الحفظ المختلفة، مثل الاسطوانات الضوئية وما شابهها، ويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب الإلكترونية وغيرها.

ثالثاً: سمات الإعلام الجديد

1- اللاتزامنية: تعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم، ولا تتطلب من المشاركين لهم أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه(شيخاني،2010،ص477)

2- الحركية: نتجه وسائل الاتصال الجديدة إلى صغر الحجم مع إمكانية الاستفادة منها في الاتصال من أي مكان في أثناء تحرك مستخدمها، ومثال هذا أجهزة التلفاز ذات الشاشة الصغيرة التي يمكن استخدامها في السيارة مثلاً أو الطائرة(صادق،ص44).

3- حالة الانتقال: يمكن للمكونات الإعلامية أن تكون في حالة وحدات منفصلة، ولكن في نفس الوقت- يمكن أن يتم تجميعها معاً دون أن تفقد هوياتها الخاصة مثلاً: يمكن معالجة صورة ما ببرامج مثل أدوب فوتوشوب بدمجها في عدة طبقات، كل طبقة تحتوي قسم منفصل عن الصورة كما يمكن معالجتها لاحقاً بتفكيك الطبقات ذاتها بدون تأثير عليها.

- 4- **العالمية:** يتم هذا في حالات الصوتيات والفيديو والرسومات المتحركة وغيرها التي تبثها محطات التلفزيون في أي دولة في العالم يمكن استقبالها ومتابعتها في عدة أماكن متفرقة من العالم في الوقت ذاته عن طريق الأقمار الصناعية، أياً كان موقعه في العالم(عبد الحميد،2010،ص113).
- 5- **التخزين والحفظ:** حيث أصبح بإمكان المتلقي تخزين وحفظ الرسالة الاتصالية واسترجاعها(صادق،ص155)
- 6- **إعلام متعدد الوسائط Multimedia:** هذا يعني أن المعلومات يتم عرضها في شكل مزيج من النص والصورة والرسومات المتحركة والفيديو مما يجعل المعلومة أكثر قوة وتأثير، ويزيد من خبرة المتلقي في أقل زمن وبأقل تكلفة(المدهون،2012،ص49).

المبحث الثاني

ماهية الأزمة

يعود استعمال مصطلح الأزمة إلى الطب الإغريقي القديم ، وكان يقصد بها نقطة تحول في الأمراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي عادة إلى الموت المحقق أو إلى الشفاء التام للمريض ، ونستشف من هذا المعنى أن الأزمة هي عبارة عن حالة مرضية خطيرة تعرف شكلاً من التدهور الذي يفترض تدخلاً سريعاً لدرء وإيقاف تداعياتها الخطيرة .

أولاً: مفهوم الأزمة

كما ورد استخدام هذا المصطلح باللغة الصينية في شكل كلمتين «WET-JI» أو لهما تعبير عن الخطر والثانية عن الفرصة التي يمكن استثمارها لدرء هذا الخطر عبر تحويل الأزمة وما تنطوي عليه من مخاطر إلى فرص وإمكانات لإطلاق القدرات الإبداعية؛ لاستثمار هذه الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول البناءة(جيرر،1998،ص66) كما تعني الأزمة في المعجم الوسيط : الشدة أو القحط ، أما زام في لسان العرب لابن منظور ، فتعني فزع واشتد ذعره ، أما الموت الزؤام فيقصد به الموت العاجل(بن منظور،ص4)

هذا من الناحية الاصطلاحية أما على مستوى دلالاتها الواسعة، فهي تعبر عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذي يطال مختلف النشاطات البشرية المرتبطة بالاقتصاد والإدارة والسياسة وعلم النفس. وعلى صعيد العلاقات الدولية، تباينت التعريفات والاجتهادات التي قاربت مفهوم الأزمة، وبين من تناولها من خلال تحليل النسق، وباعتبارها نقطة تحول في بنية دولية ، تتزايد معها احتمالات اندلاع المواجهة العسكرية، وبين من تناولها ضمن مدرسة صنع القرار واعتبرها بمثابة موقف فجائي ينطوي على درجة خطيرة من التهديد، ويضع صناعات القرار أمام وضعية حرجة تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة، فمثلاً «تريسكا TRISKA» يعرفها بأنها «التكثيف الشديد لطاقت الاختلال وعدم الاستقرار داخل النظام الدولي»، فيما يعرفها كل من «وينر WINER» و«كاهن KAHN»، بأنها تشتمل على قدر من الخطورة المفاجئة وغير المتوقعة، أما «بولدينج BOULDING» فيرى بأنها بمثابة نقطة تحول أو حد فاصل بين وضعين(عطية،1986،ص23) وهي تختلف عن

الكارثة التي هي حالة حدثت فعلا نتيجة بقاء مشكل أو أكثر بدون حسم أو حل، وأدت إلى تدمير وخسائر في الموارد البشرية والمادية أو كلاهما(البزاز، 201، ص22).

ثانياً: أسباب الأزمة

أما الأسباب التي تقف وراء نشوب الأزمات فهي متعددة ومتباينة ويمكن إجمالها في :

- أ. وجود خلافات متراكمة لم يتم حلها رغم مرور وقت طويل على بروزها .
 - ب. وجود حالة من تعارض المصالح والأهداف .
 - ج. تنامي الإشاعات بين الدول(الشافعي، ص22) واستفزاز بعضها بعضا .
 - د. بروز أزمات مخطط لها ومديرة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية معينة.
 - هـ. الأخطاء البشرية الناجمة عن سوء الفهم وسوء التقدير أو سوء الإدارة ، إلى جانب العشوائية في اتخاذ القرارات .
 - و. الميل إلى استعراض القوة من قبل دولة تجاه دولة أخرى قصد ابتزازها وإحراجها .
 - ز. خرق الدول للاتفاقيات والمعاهدات القائمة بينها بالشكل الذي يمس المصالح الحيوية للدول الأخرى .
 - ح. تورط الزعماء في قرارات خاطئة أو يائسة .
 - ط. إصرار الأطراف المتنازعة أو أحدها على عدم التنازل عن مواقفها أو مطالبها .
- كما أن الأزمة يمكن أن تبرز كنتيجة حتمية لخلل في العلاقات بين الجماعات أو الدول، أو خروج إحداها عن اتفاقات قائمة مع غيرها، مع حدوث ردود فعل سلبية من جانب الطرف الذي مس الخلل في العلاقات الناجم عن الحدث المفاجئ من الطرف الذي فجر الأزمة مصالحه، وحدثت سلسلة من الأفعال وردود الأفعال(عثمان، ص14).

ثالثاً: خصائص الأزمة

يمكننا استخلاص مجموعة من الخصائص التي تميز الأزمة:

- أ. فهي محطة تحول حاسم غالبا ما تتسم بالفجائية في نسق داخلي أو دولي تهدد مصالح دولية معينة، وتثير نوعا من الذهول والهرج والارتباك لدى القوى المعنية بها.
- ب. تتسم بالتعقيد والتشابك في عناصرها وأسبابها ، وتنطوي على خطورة كبرى ، وتستقطب اهتماما كبيرا وتثير نوعا من الخوف.
- ج. تتطلب جهدا كبيرا لمواجهتها ، لتلافي تطوراتها السلبية التي قد يمتد خطرهما للمستقبل.
- د. تضع صانعي القرار في محك حقيقي ، بحيث تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة تفرض استثمارا متسارعا للوقت .
- هـ. هي نتاج لتراكم مجموعة من التأثيرات والخلافات السابقة والتي لا يتم حسمها (الشافعي، ص6)
- و. تطرح نوعا من الارتباك والشك في الخيارات المطروحة للتعامل معها وبخاصة في ظل غياب معلومات كافية حولها .
- ز. غالبا ما تفرز آثارا وانعكاسات دولية .

ح. قد تخلق حالة من القلق والتوتر العالميين خلال فترة زمنية قصيرة ، خصوصا في ظل العلاقات الدولية المتشابكة والمعقدة حاليا، وهي تتطلب سبلا غير مألوفة في مواجهة المشاكل والنزاعات من أجل تدبيرها(هويدي،ص132) وعلى الرغم من خطورتها، يمكن للأزمة أن تشكل فرصة سانحة لتعزيز المكاسب وتطوير التجارب والخبرات، والجدير بالذكر أن لكل أزمة دولية طرفان : الأول هو الذي خرج عن الوضع السلمي الطبيعي القائم بين الطرفين أو في المنطقة ، ويعرف بمفجر الأزمة ، بينما الطرف الثاني هو الذي تستهدفه الأزمة ، ويفترض فيه أنه هو الذي سيواجهها.

رابعاً: أمثلة على الأزمات

1- أزمة الدعم:

تحتل مصر مكانة بارزة في قلب العالم منذ قدم التاريخ، حيث تلعب دورا بارزا سواء على صعيد الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ولقد شهدت مصر في الأونة الأخيرة، في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١، تغيرات جذرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصاحب ذلك العديد من المشروعات الاقتصادية الهامة، والقرارات الاقتصادية مثل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة إيفاء لشروط صندوق النقد الدولي، في سبيل الإصلاحات الاقتصادية التي سعت مصر للقيام بها من أجل تقوية وتعزيز فرص نمو الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الثورة.

ويعتبر الاقتصاد أحد الموضوعات الهامة التي تتناولها وسائل الإعلام، ومن بينها الصحافة على اختلاف المجتمعات، والفلسفة الاقتصادية لتلك المجتمعات، فالإقتصاد هو أحد الموضوعات الإعلامية التي تتناولها الوسائل الإعلامية، بشكل ثابت، وذلك للأهمية التي يلعبها الإقتصاد، وارتباطه بمصالح المجتمع والأفراد على السواء.

كما تعد قضية الإصلاح الاقتصادي من أكثر القضايا إثارة للجدل، من حيث أهدافها المنشودة، والنتائج التي يرجى تحقيقها، وآليات تطبيقها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، نظرا للتعدد أبعادها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وتعد قضية الدعم من القضايا الهامة والحيوية المؤثرة في اقتصاديات الدول على اختلاف أنظمتها، فلا توجد دولة على مستوى دول العالم أجمع إلا وتوجد فيها برنامج أو أكثر من برامج الدعم، حيث تظهر أهميته بشكل أكثر وضوحا في الدول النامية، والذي يؤكد احتياج هذه الدول إلى نظم أكثر دقة، لمعالجة أي خلل قد يحدث انعكاسا للسياسات والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتبر موضوع الدعم في مصر على وجه الخصوص، من الموضوعات الهامة والحساسة، التي يثار حولها الكثير من الجدل، نظرا لأن هذه القضية تتضمن أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية متشابكة، حيث يلعب الدعم دورا هاما وبارزا لدى الغالبية العظمى من الشعب المصري.

وعلى الرغم من أن بداية نظام الدعم في مصر كان إجراء استثنائيا، لمواجهة الأثار السلبية الناتجة عن نقص السلع الغذائية، في فترة الحرب العالمية الثانية، من خلال توفير السلع الضرورية لجميع المواطنين، إلا أنه تحول إلى ظاهرة في

ظل تحول الدولة إلى النظام الاشتراكي، في بداية الستينيات، مع التوسع في سياسة دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم الحكومة للخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، ولم يكن الدعم في هذه المرحلة يمثل مشكلة تذكر، إلى أن تغيرت سياسة الدولة، وبدأت في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وما صاحب ذلك من تفاوت في الدخل، وتراجع لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ومع توالي موجات تحرير الاقتصاد المصري، وما يتبعه من انخفاض للدخول الحقيقية للمواطنين وزيادة أعداد الفقراء، زادت الحاجة إلى الدعم، ومن ناحية أخرى زادت مخصصاته، وبدأت تتعالى المطالب بالغائه لما يحيط به من إشكاليات، ليس فقط المتمثلة في تأثيره على عجز الموازنة وتضخم اعتماداته، وإنما أيضاً لتسريه لغير مستحقيه، حيث يحصل الغالبية العظمى من الطبقة الغنية في المجتمع المصري على الدعم، في حين يصل للفقراء الجزء البسيط الضئيل المحدود.

ثانياً: تأثير الإعلام في الازمات المعلوماتية

دخلت حرب المعلومات إلى كل البيوت تقريباً وبمعدل ٢٤ ساعة في 24 ساعة أي كل ساعات اليوم بليته ونهاره تقريباً من خلال شاشات التلفزيون والإنترنت والهواتف الخلوية، في ظل عولمة إعلامية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومترابطة بشكل لا سابق له، وهناك إحصائيات تقول إن المتلقي العربي يتعرض لست ساعات يومياً أي بما تكون حصيلته ١5٠٠ ساعة سنوياً من مختلف أنواع الوسائل الإعلامية.

ألعاب الفيديو Playstation :

استخدمت منتجات وولت ديزني سابقاً في تشكيل عقول الأطفال حول العالم من خلال الكارتون الساحر والمثير والمبهج، يتم الآن استخدام الرقائق الإلكترونية من ألعاب الفيديو Playstation في صياغة وعي الأطفال؛ حيث يتم تمرير رسائل وزراعة أنماط تفكير وتصاميم ثقافية غربية ورؤية غربية للعالم وتمرير مصطلحات وتعابير، ويتم فيها استدراج الأطفال إلى أنواع من المغامرة والمقاومة والعنف!!

تأثير الإنترنت:

تأثير الإنترنت يشبه تماماً تأثير التلفزيون على العقل، وقد انتشرت شبكات الإنترنت والمواقع الأميركية في الفضاء الإلكتروني وصفحات facebook -التي بدأت في سنة ٢٠٠٢ - كمنصات إطلاق للشباب والنساء والرجال كل حسب رغبته ومعقولاته، وفي سنة ٢٠٠6 دخل موقع Twitter ومواقع استقبال وعرض الفيديو يوتيوب You Tube وحازت على الإقبال الجماهيري، وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي facebook وtwitter الأكثر استقطاباً لمستخدمي الإنترنت، وبحسب بعض الإحصاءات فإنها تحوز على نسبة ثلثي المتصفحين، كما أنها أثبتت فعاليتها في الحشد والتعبئة بما يفوق وسائل الإعلام التقليدية، خاصةً في وقت الأزمات والطوارئ، فهي شبكات متمرده تستيقظ فجأة بزخم وقدرة عالية وسريعة على الحشد، وتستطيع تنظيم احتجاجات واضطرابات، ويتم توجيهها من قبل أجهزة استخبارات بهدف الحصول على معلومات وتوجيه الجماهير لتحقيق أهداف القائمين على تلك الأجهزة وتحقيق مصالح الشركات المتعددة الجنسيات التي تديرها حكومات أجهزة

استخبارات، ولكن تلك المواقع في نهاية المطاف شبكات ذات روابط سطحية، ولا تصنع جماعات سياسية وفكرية منظمة و متماسكة على المدى البعيد، ما لم يقابلها تنظيم فعال على الأرض.

وقد قطعت الفضائيات والإنترنت وأجهزة الاتصال المحمولة (الهاتف الخليوي الذي أصبح يزود بكاميرا للتصوير وخدمات بريد ورسائل نصية Sms وخط إنترنت وشاشة تلفزيونية أشواطاً في قدرتها على اختراق كافة الأنسجة الإنسانية والاجتماعية، بما يفوق التصور والتحمل البشري، بحيث امتدت وتسلت وسائل الإعلام والاتصال إلى داخل البيوت والمقاهي، وداهمت العقول والحواس بغير استئذان، وغزت النفوس والأحلام والمنامات، وأصبحت بمتناول الأطفال والمراهقين والشباب؛ فالتقنيات الإعلامية الموظفة حالية معقدة ومآكرة لدرجة لا تصدق، فهي قادرة على هدم الكثير من الدفاعات والموانع الطبيعية للإنسان، ما لم يكن الإنسان واعياً ومدرباً على شحذ إمكانيات وقدرات الدفاع النفسي لديه.

وسائط المالتيميديا:

يرى روبرت وينر مراسل شبكة الكويت C.N.N في بغداد أثناء حرب تحرير الكويت: «أن العمل في مجال الأخبار التليفزيونية المصورة هو بطبيعته مغامرة جماعية ويمكنك أن تحظى بأفضل رجل في العالم من حيث كونه مراسلاً وكاتباً في آن واحد، ولكن تقريره سيؤول إلى السقوط ما لم تتوافر له الصورة المناسبة، وقد تكون لديك أفضل الصور وأجودها، ولكنها بدون صوت فعال ومؤثر ستعاني من نقاط ضعف، وربما تكون الكلمات جيدة و الصور مناسبة ويكون الصوت مؤثراً إلا أن أسلوب تحرير الخبر هو الذي يحدد في النهاية نجاح أو فشل التقرير الإخباري، إن كل شيء يؤثر على الخبر، وما لم يكن المخرج متيقظاً ومتحسباً للأمر فلن يستطيع بث ذلك الخبر»(وينر،1992).

كلام روبرت وينر صحيح تماماً من الوجهة النظرية، لكن لو أنزلنا هذا الكلام على ممارساته العملية لما وجدنا له أثراً في الواقع، فالتغطية الإخبارية المصورة لحرب تحرير الكويت في تغطية C.N.N تمت تغطيتها من قبل طواقم تليفزيونية تم تدريبها في هوليوود، وتم ربطها بأرتال الدبابات، وخضوعها لرقابة الإعلام العسكري التابع لأجهزة استخبارات، وما نقلته تلك الطواقم إلى المشاهدين في البيوت كان عبارة عن مشاهد تم تصويرها بعيداً عن ميدان القتال، ولم يكن له علاقة بحقيقة الأحداث التي تجري فيه.

وقد أسهمت تلك التغطية في أنها أفقدت الحرب طابعها ك «تجربة إنسانية مؤلمة» وحولتها إلى «تجربة إلكترونية» يتم نقلها عبر التأثيرات المختلفة لوسائط المالتيميديا، وهو ما يباعد بينها وبين الحقيقة ويجعلها واقعاً متخيلاً أو متوهماً!!

ولم تكن C.N.N تستطيع القيام بمثل هذا الدور الخادع لولا دعم ورعاية أجهزة استخبارات التي قدمت لها العديد من المعلومات والتقارير عبر الشفرة، وساندها بمختلف أنواع التكنولوجيات ومنها كاميرات متناهية الصغر، وهواتف صغيرة للاتصال بالأقمار الصناعية Inmarsat مع إمكانية نقل الوسائط المتعددة !!

الخاتمة

فى ختام هذه الورقة البحثية والتي تحمل عنوان الإعلام الجديد ودوره فى ادارته الازمه وقد تم تقسيمها إلى مبحثين تناولنا فى المبحث الأول ماهية الإعلام الجديد وأهم خصائصه وأنواعه، وتناول المبحث الثانى دور الإعلام الجديد فى ادارته الازمات وتناول ماهية ادارة الازمه وأثر الإعلام فيها انتهينا إلى مجموعة منة النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالى:

أولاً: النتائج

من خلال هذه الورقة البحثية نتحدث عن أهم النتائج ونذكر منها:

- 1- يتميز الإعلام الجديد بعدد من السمات منها اللاتزامنية والحركية والعالمية والتخزين والحفظ.
- 2- ينقسم الإعلام الجديد إلى أنواع مختلفة متعددة منها إعلام جديد بتكنولوجيا قديمة وإعلام جديد بتكنولوجيا جديدة وإعلام جديد بتكنولوجيا مختلطة.
- 3- أن الأزمة يمكن أن تبرز كنتيجة حتمية لخلل فى العلاقات بين الجماعات أو الدول، أو خروج إحداها عن اتفاقات قائمة مع غيرها، مع حدوث ردود فعل سلبية من جانب الطرف الذي مس الخلل فى العلاقات الناجم عن الحدث المفاجئ من الطرف الذي فجر الأزمة مصالحة، وحدث سلسلة من الأفعال وردود الأفعال

ثانياً: التوصيات

من خلال هذه الورقة البحثية نذكر بعض التوصيات التي يأمل الباحث أن توضع فى الاعتبار للمستقبل ومنها:

- 1- إعداد البحوث العلمية اللازمة فى مجال الإعلام الجديد للوقوف على تأثيرها فى ادارة الازمه.
- 2- إنشاء مواقع إلكترونية محايدة شعبية بعيدة عن السلطات والحكم؛ لتقريب وجهات النظر الشعبية على هدف قومي.
- 3- الاهتمام بالثقافة المجتمعية لدى الجمهور من خلال النوادي الاجتماعية ودور الثقافة والمكتبات. ليصلح بديلاً يحاكي ما تقدمه تلك الأنظمة الإعلامية وإخراج جيل قادر على الاستفادة من الإعلام الجديد.
- 4- تعليم الشباب الرقابة الذاتية ومهارات البحث الأمانة التي يُمكن للشباب من خلالها منع الدخول لمواقع قد تضر بفكره.
- 5- دمج الشباب فى الحياة الواقعية وتشجيعهم على المشاركة فى الحوار والانخراط فى العملية السياسية عوضاً عن الهروب للعالم الافتراضي.
- 6- على الحكومات العربية أن تخاطب أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة والتوعية بإيجابيات وسلبيات الإعلام الجديد لمواجهه الازمات المختلفة.

7- العمل على تنمية المهارات التكنولوجية لرفع الوعي العقلي لدى أفراد المجتمع.

8- محاولة التغلب على الصعوبات التقنية في التعامل مع شبكة الانترنت.

المراجع

1. ابن منظور، لسان العرب (ت 711 هـ) تنسيق وتعليق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988، ج

9

2. ابن منظور، لسان العرب المحيط، إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد الثاني، دار لسان العرب، لبنان (دون تاريخ)

3. أبو عيشة، فيصل، 2010، الإعلام الإلكتروني، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع

4. أماني حمدي قرني "أطر تقديم أزمة السياحة في مواقع الصحف الإلكترونية وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوها، رسالة دكتوراة، غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الإعلام قسم الصحافة، ٢٠١٢م).

5. أميرة كركوب، دور الإعلام الجديد في دعم الحراك المجتمعي مصر نموذجا"، مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بسكرة، جامعة محمد خضير، 2015

6. أمين هويدي، التحولات الاستراتيجية الخطيرة، البريستروبيكا وحرب الخليج الأولي

7. حسن البزاز، إدارة الأزمة بين نقطتي الغليان والتحول، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة

الأولي 2001

8. دعاء محمد عبد المعبود، "مدركات الجمهور المصري لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في تنمية وعيهم المعلوماتي حول جائحة كورونا (كوفيد- ١٩) - دراسة ميدانية، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام جامعة القاهرة، كلية الإعلام، المجلد ٢٠، العدد الأول، ٢٠٢١م

9. روبرت وينز، يوميات من بغداد .. مشاهد حية من بغداد خلال الحرب ، ترجمة: عمار جولاق - عبد الرحيم الفراء، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٩٢

10. زيان محمد سيد، 2012، الإعلام الجديد، القاهرة، مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع

11. الزين أميمة سميح، 2016، "التحول للعصر الرقمي" المؤتمر الدولي التعلم في عصر التكنولوجيا، لبنان

12. سماح محمد محمدي، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في بناء ثقة الشباب نحو أداء الحكومة المصرية خلال أزمة جائحة كورونا. دراسة ميدانية"، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر كلية الإعلام، المجلد الخامس، العدد السادس والخمسون، ٢٠٢١م، ص ٢٠١٠

13. سميرة شيخاني، الإعلام الجديد في عصر المعلومات، مجلة جامعة دمشق؛ مج ٢٦، العدد الأول+الثاني، 2010، ص447

14. صادق عباس مصطفى، 2008، "الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات"، عمان دار الشروق للنشر والتوزيع

15. صادق عباس مصطفى، الإعلام الجديد دراسة في تحولاته التكنولوجية وخصائصه العامة، مجلة الأكاديمية المفتوحة بالدنمارك، 2012
16. عبد الكريم علي الديبسي/ إبراهيم فؤاد الخصاونة "الإعلام الرقمي: إشكالية المفهوم وتحديد الوسائل في الدراسات الإعلامية" بحث مقدم لمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية-مجلة 47-عدد 1-الجامعة الأردنية-الأردن 2020م
17. عطية حسين أفندي عطية، مجلس الأمن وأزمة الشرق الأوسط، 1967-1977، دراسة حول فعالية المنظمة الدولية، لهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1986
18. ليفرو ليا، 2016، وسائل الإعلام الجديدة البديلة والناشطة، ترجمة هبة ربيع، المركز القومي للترجمة، القاهرة
19. محمد صدام جبرر، المعلومات وأهميتها في إدارة الأزمات، المجلة العربية للمعلومات، تونس، المجلد التاسع عشر، العدد الأول 1998، ص 66
20. محمد عبد الحميد، نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠١٠)
21. محمود محمد سفر، الإعلام موقف، مطبعة تهامة، السعودية، 1982
22. يحيى إبراهيم المدهون، دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظة غزة، رسالة ماجستير، (غزة، جامعة الأزهر، كلية التربية، ٢٠١٢)

المراجع الأجنبية:

1. Feng Li & Zhihong Wang " Application of Digital Media Interactive Technology in Postproduction of Film and Television Animation"- Journal of Physics: Conference Series IOP Publishing-jin flies true ceramic university, jin flies true, Jiangxi, China 2021
2. Richar Davis, Dianna Owen, New Media and American Politics, (New York: Oxford University Press), 1998
3. Yifei Lin " On the Application of Computer Combined with Multimedia Technology in Post-production of Film and Television"- Journal of Physics: Conference Series- IOP Publishing- geeLY university, Cheng, Sichuan, China 2021